

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Отчет за производственную практику после 3 курса
на предприятии ПКО «Картография»

Выполнила: студентка 4 курса
Леменкова П.

Москва-2002

Производственная практика после 3 курса проходила на предприятии ПКО «Картография», где в настоящее время проводятся многочисленные работы по проектированию и составлению карт различной тематики: общегеографические, политические, дорожные атласы и др. Нашей задачей было составление электронной версии Политического Атласа Мира (ПАМ) в Картографическом Редакторе «Нева». Нашей задачей была подготовка страниц Атласа с использованием следующих пакетов: Нева, Corel Draw, Macromedia Freehand, PG_DBF, Microsoft Access.

Программа DMW (картографический редактор) предназначена для создания, отображения и редактирования цифровых векторных карт в формате DM, содержащих векторное и семантическое описания объектов. Она функционирует в составе программного комплекса, включающего в себя также модули для работы с классификатором.

ЦИФРОВАЯ КАРТА (ЦК) - это логико-математическое описание в цифровой форме объектов земной поверхности и отношений между ними. Оно сформировано с учетом законов картографической генерализации в принятых для карт проекции, разграфке, системе координат и высот.

Цифровая карта – это цифровые данные в векторном формате, описывающие определенный участок местности и представляющие собой совокупность объектов, расположенных в пределах этого участка. Все объекты, принадлежащие одной карте, обрабатываются, хранятся и отображаются совместно.

При запуске картографического редактора на экране появляется **главное окно программы**, в котором выполнялись все основные действия по созданию и обработке цифровой информационной базы данных:

Рис.1

Программа DMW хранит и обрабатывает цифровые карты в векторном формате DM. В этом формате вся информация, относящаяся к одной карте, хранится в одном файле. Единицей хранения информации является объект. Условно данные карты можно разделить на три группы:

- **паспорт карты** – включает описательные данные о карте в целом (проекция, система координат, масштаб, номенклатура и т.п.);

Рис.2

- **информация об объектах** - метрические и семантические характеристики объектов, занесенных в карту.
- **слои карты** – объединенные в группу объекты цифровой карты; Последовательность отображения объектов определяется последовательностью расположения слоев. Объекты одного слоя могут быть удалены за одну операцию. Для работы со слоями предназначено окно «Слои», которое открывается по команде «Слои» из меню «Окна» (F7).

Рис. 3

Функциональное меню картографического редактора содержит следующие разделы, которые использовались в процессе моей работы:

Проект - работа с проектом;
Карта - работа с файлами карт
Растр - работа с растровой подложкой
Выборка - работа с выборками объектов;
Разное - дополнительные функции.
Окна - вызов дополнительных окон редактора;
Настройка- окно настроек опций программы
?- справка

Для создания страницы атласа исходные файлы, отдельно по слоям, конвертировались из формата DXF в формат NEVA. Т.к. изначальная векторная информация поступает с Macintosh, то при переходе применялся пакет Macromedia Freehand, из которого файлы конвертировались в пакет Corel Draw 9.0 для получения расширения DXF.

Каждый слой с семантической информацией конвертировался отдельно: населенные пункты, дороги, гидрография и рельеф, границы. Отдельно переносилась информация с текстовыми объектами. При работе с картой Северной Африки (стр. 150-151) все текстовые объекты были нанесены непосредственно на карту.

Первый этап работы с картами в пакете “Нева” – привязка по опорным точкам, используя соответствующую карту растра. Далее, в паспорте карты указывалась ее местность (карта), масштаб, территория (координаты четырех точек углов карт- Ю-З, Ю-В, С-В,С-З.), а также в названии ее – номера страниц в атласе ПАМ.

Точки привязки являются точечными объектами и размещаются в начале первого слоя карт. Местоположение угловых точек определяет их координаты в локальной системе координат (метрика), а семантика содержит координаты этих точек в местной системе координат. Тем самым данные точки являются привязочными точками карты к местности.

В случае сшивки двух смежных карт (напр., стр.150-151, 140-141, 142-143) устанавливались новые координаты точек привязки и сшивался смежный для обеих карт объект – территория государства или прилегающая акватория.

После установки всех паспортных данных карты (см. рис.2)сшивались линии географической сетки- меридианы и параллели, т.к. изначально они представляли собой несшитые объекты (это связано с тем, что при переходе с Macintosh на IBM PC информация была частично деформирована и утеряна.) Сшивание проводилось при помощи операции “JOIN” команды “Объект”.

В некоторых случаях созданные объекты карты требовали исправлений. Действия по корректировке выполнялись как с объектом в целом, так и с отдельными точками или участками его контура (метрики).

Для редактирования объектов в целом выбиралась вкладка «Объект» на панели инструментов (см. Рис.1) После выбора на панели появлялись инструменты для выполнения действий с объектами карты. Некоторые инструменты для работы с объектами в целом размещены также во вкладке «Разное».

Поэтому, следующим этапом в процессе создания и обработки цифровой информационной базы данных была обработка географических названий текстовых объектов командой “Автоматическая обработка”.

Текстовые объекты кириллицы, перенесенные с Macintosh, не содержат в себе объектов “-” и “ё”, поэтому отдельно создавались выборки текстовых объектов, содержащих в себе эти символы, и последовательно выполнялась обработка всех объектов с заменой символов вручную; при этом применялись команды «Выборка двух точек» и «Обработка дефисов».

Следующей задачей была сшивка разделенных надписей текстовых объектов, представленных отдельно по буквам, в один объект: операция «JOIN». При этом устанавливались параметры объекта: тип шрифта, цвет, характер надписи (разрядка, вплотную и т.д.).

После редактирования всех текстовых объектов их необходимо было «пришить» к населенным пунктам, к которым они принадлежат. Это выполнялось командой «Child»; наоборот, в некоторых случаях необходимо было удалить лишние текстовые объекты и оставить нужный. Затем устанавливался контроль группировки названий.

После выполнения всех перечисленных этапов создавалась карта трапеций для присвоения каждому населенному пункту определенных данных о местоположении (напр., 150-А-3).

Чтобы создать карту необходимо было в меню «Карта» выбрать команду «Новый лист». При выполнении этой команды надо было указать тип карты, заполнить паспортные данные, выбрать классификатор и имя файла карты. В результате создавался и отображался в окне пустой лист карты.

Но можно было также создать новую пустую карту, задав границы участка в окне редактора, по команде «Новый фрагмент» создать новый фрагмент из меню «Карта».

Также можно карту с уже готовыми объектами, вырезав фрагмент из существующей карты или проекта по команде «Вырезать фрагмент» из меню «Разное».

При создании новой карты эта карта автоматически добавляется в текущий проект (см. Рис.4). При закрытии карты она удаляется из

текущего проекта. И, наоборот, при добавлении или удалении карты в текущем проекте она открывается или закрывается в программе.

При этом надо дополнить, что в программу «Нева» введено понятие **проект**. Проект введен в программу для организации одновременной работы со многими картами, а также для обеспечения возможности сохранения нескольких вариантов настройки программы и выбора любого из них в следующих сеансах работы.

Т.е. проект- это совокупность карт, загруженных в программу, и набор некоторых параметров программы, которые определяют ее состояние в определенный момент времени.

Рис.4.

Соответственно, в процессе работы можно было выбирать основную карту или карту трапеций, переключаясь между ними в режиме окна проекта или при помощи «горячих» клавиш (Alt+лев. мышь).

Для создания карты трапеций производился отбор линий параллелей и меридианов по операции «Отбор линий параллелей и меридианов» команды «Создание трапеций»; В результате была создана выборка данных линейных объектов, которые образовали границы внутренних трапеций для страницы.

Затем с помощью режима «Копирование выборки» выборка переносилась в новую карту, после чего устанавливались ее паспортные данные. На всю территорию карты были созданы трапеции, для чего выбирался режим редактора UKAZ.PKG.

Пакет «UKAZ.PKG» содержит настроенные заранее фильтры для отбора объектов и программы их обработки на разных этапах подготовки указателя.

Создание выполнялось в несколько этапов. Вначале была создана внутренняя рамка карты, к которой «подтягивались» все трапеции. С помощью функции «NEW» редактора создавался замкнутый линейный объект «Внутренняя рамка» (код 01000008) путем «захвата метрики» (горячая клавиша «Z») всех крайних точек параллелей и меридианов. Затем обеспечивалось примыкание крайних точек параллелей и меридианов к внутренней рамке, для чего выполнить операцию «Дотягивание крайних точек» команды «Создание трапеций».

Следующим этапом обеспечивалось наличие точек взаимного пересечения линий параллелей и меридианов, для чего выполнялась операция «Точки взаимного пересечения» команды «Создание трапеций».

Непосредственно создание трапеций осуществлялось при помощи команды «Внутренние трапеции» (код 01000103) с помощью функции редактора «FILL», указывая точку внутри создаваемой трапеции. Если трапеция должна была объединить несколько областей между параллелями и меридианами (как правило, это были небольшие по площади области около внутренней рамки), то перед созданием объекта лишние участки параллели или меридиана удалялись путем удаления крайней точки. В некоторых случаях ближайшие к рамке параллели и меридианы были удалены полностью.

Затем созданные трапеции проверялись на не пересекаемость, для чего выполняла операция «Контроль пересечения трапеций» команды «Создание трапеций». Если в результате выполнения операции создавалась выборка пересекающихся объектов, то я просматривала места пересечений и устраняла их.

Для автоматической нумерации трапеций выполнялась операция «Нумерация трапеций» команды «Создание трапеций». В результате выполнения данной операции для каждой трапеции была записана характеристика, содержащая номер страницы и номер данной трапеции. Нумерация трапеций в программном пакете «Нева» выполняется по правилу – левая верхняя трапеция получает номер А1, далее по строкам изменяются буквы русского алфавита, по столбцам – цифры.

После создания карты трапеций осуществлялась проверка корректности файла карты просмотр возможных ошибок в меню «Карта» (см. Рис.5). В меню «Карта» входят следующие команды:

Рис.5

После выполнения всех вышеперечисленных этапов выполнялось создание списка географических названий в программном пакете PG_DBF.EXE. Программа формирования списка указателя (PG_DBF.EXE), работает под управление базового программного модуля комплекса «Нева».

Перед началом создания указателя атласа объекты на его страницах проходили все необходимые этапы обработки (см. выше) и в результате отвечали следующим требованиям:

1. Все текстовые объекты (названия) прошли этап визуального орфографического контроля и не содержали ошибок.
2. Все населенные пункты содержали в качестве атрибута (характеристики) собственное название, а текстовые объекты (названия) являлись их «дочерними» объектами.
3. Собственные названия объектов, оцифрованные отдельными буквами (названия рек, орографических объектов), были собраны в один текстовый объект.

Для проверки указанных требований я пользовалась операциями команды «Проверка собственных названий» из пакета TESTING. Последовательно были выполнены все операции данной команды, для проверки создаваемых выборок и устранения ошибок.

Исходными данными для создания указателя являлась цифровая карта соответствующей страницы атласа (основная карта). Для нее была

создана вспомогательная карта (карта внутренних трапеций), содержащая разбивку страницы на внутренние трапеции. По двум этим картам был автоматически сформирован список названий объектов для указателя. Данные списки по всем страницам в дальнейшем обрабатывались и объединялись в общий указатель в среде программного модуля Microsoft Access.

Программный пакет PG_DBF.EXE предназначен для создания списка с самостоятельной разбивкой страниц на трапеции и их нумерацией. Данный режим предназначен для создания указателей в атласах, когда основная карта не нарезается на страницы, а область каждой страницы задается специальным площадным объектом. В этом режиме программа выполняет действия:

1. Отбирает указанные в фильтре объекты со всей основной карты.
2. Определяет для каждого объекта страницу, в которую он попадает
3. Считывает номер страницы из характеристики 401
4. Разделяет страницу на трапеции в соответствии с заданными размерами трапеций и присваивает им номера
5. Заносит в результирующий список название объекта и номер страницы с номером трапеции.

После загрузки программы на экране появлялось основное меню данной программы:

Для отбора объектов применялся «Фильтр на объекты». При этом я настраивала «Первый объект» данного фильтра на отбор требуемых объектов карты – населенных пунктов- по коду .

После формирования списка собственных названий с помощью программы PG_DBF.EXE сформировывался список принадлежности населенных пунктов при помощи этой же программы. Для этого изменялось в меню имя выходного файла и номер характеристики (номер характеристики - 13, тип – string). В директории “NEVA” получена еще пара файлов с расширениями DBF и FPT.

Т.о., в результате выполнения команд были созданы 2 списка собственных названий: населенные пункты и государства, к которым они принадлежат (по два файла с расширениями DBF и FPT). Файлы были созданы в директории NEVA.

После выполнения этих этапов работы списки с названиями обрабатывались в программном пакете Microsoft Access. Были созданы базы данных (БД) для списка принадлежности населенных пунктов с названиями номеров страниц. Аналогично создавалась БД для перечня населенных пунктов.

После этого производился отбор дублирующихся названий:

Рис.6

После окончания редактирования список отсортировывался по алфавиту. Отредактированный файл экспортировался в Microsoft Word.

За время производственной практики я выполнила все вышеназванные этапы создания и обработки цифровой информационной базы данных, составила электронные таблицы для указателя географических названий с 10-ю страницами Политического Атласа Мира (ПАМ):

1. Швейцария, стр.86, м-б 1:12 500 000
- 2.3. Индонезия, стр.142-143, м-б 1:12 000 000
4. Канада, стр. 176, м-б 1: 5 000 000
- 5.6. Австралия, стр. 200-201, м-б 1: 12 000 000
- 7-8. Северная Африка (Алжир, Мавритания, Зап. Сахара и др.), стр. 150-151, м-б 1:7 500 000
- 9-10. Юго-Восточная Азия (Мьянма, Тайланд, Вьетнам и др.), стр. 140-141, м-б 1:6 000 000.